

ABDULLA QAHHOR QAHRAMONLARI NUTQINING LEKSIK TARKIBINING XUSUSIYATLARI

Fazliyeva Adolatxon Jamolxonovna

Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Abdulla Qahhor qahramonlaridagi nutqning asosiy xususiyatlaridan biri uning naturalizmidir. O'zidan oldingilarning bo'rttirilgan va melodramatik nutqlaridan farqli o'laroq, Abdulla Qahhorning qahramonlari kundalik suhbatlarga juda o'xshash tarzda gapirishadi. Ularning dialoglari pauzalar, ikkilanishlar va odamlarning haqiqiy hayotda qanday gapirishlarini aks ettiruvchi tugallanmagan fikrlar bilan to'ldirilgan. Nutqqa bu naturalistik yondashuv nafaqat qahramonlarga chuqurlik va ishonch bag'ishlaydi, balki ular mavjud bo'lgan ijtimoiy va madaniy kontekstni aks ettiradi.

Kalit so'zlar: asar, dialog, intellekt, ironiya, naturalism, monolog, nutq, tekst, personaj, psixologik, subtekst.

FEATURES OF THE LEXICAL COMPOSITION OF THE SPEECH OF THE HEROES OF ABDULLAH QAHHOR

Fazlieva Adolatkhan Jamolkhanovna

Senior lecturer, Namangan State University

Annotation: one of the main features of speech in the heroes of Abdullah Qahhor is its naturalism. Unlike the exaggerated and melodramatic speeches of his predecessors, Abdullah Qahhar's characters speak in a very similar manner to everyday conversations. Their dialogues are filled with pauses, hesitations and unfinished thoughts that reflect how people speak in real life. This naturalistic approach to speech not only gives depth and confidence to the heroes, but also reflects the social and cultural context in which they exist.

Keywords: work, dialogue, intellect, irony, naturalism, monologue, speech, text, character, psychological, subtext.

Abdulla Qahhor hikoyalaridagi qahramonlari nutq va muloqotning murakkab dunyosiga kirib boradigan to'plam sifatida ajralib turadi. Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining asosiy xususiyatlarini ularning dialoglari va monologlarini belgilaydigan turli xil xususiyatlarga e'tibor qaratamiz.

Abdulla Qahhorning "Bemor", "Asror bobo", "Boshsiz odam" va "Anor" kabi asarlaridan tashkil topgan qahramonlari turli xil ijtimoiy personajlarning boy

gobelenlarini taqdim etadilar, ularning har biri o'zini ifoda etishning o'ziga xos uslubiga ega. Yozuvchining tafsilotlarga bo'lgan diqqat-e'tibori va inson nutqining nuanslarini qo'lga kiritish qobiliyati uning ishlarini lingvistik tahlil uchun xazinaga aylantiradi. Belgilar tomonidan ishlatiladigan nutq modellari, lingvistik tanlovlar va ritorik qurilmalarni sinchkovlik bilan o'rganish orqali biz Abdulla Qahhor tomonidan yetkazilgan mavzular va xabarlarini chuqurroq anglashimiz mumkin.

Abdulla Qahhor tarixidagi qahramonlar nutqining leksik tarkibi belgilar fikrlari, his-tuyg'ulari va nutq harakatlarini yetkazadigan ko'plab fe'llar va og'zaki ismlar bilan tavsiflanadi. Intellektual faoliyat ma'nosiga ega fe'llarning ustun ishlatilishi qahramonning ichki monologlari va dialoglarini aks ettiradi, chunki u o'zi bilan halol bo'lishga va o'z yolg'onlarini baholashga harakat qiladi. Qahramonlarning nutqiy xatti-harakatlari haqiqiy bo'lmagan vaziyatga bog'liq, chunki ular o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ularini ifoda etish va yolg'onga murojaat qilish uchun kurashadilar. Haqiqatan ham muloqot qila olmaslik ichki mojarolarga olib keladi, natijada er va xotin o'rtasidagi janjalga aylanadi. Muloqotda ritorika va samimiylikdan foydalanish orqali Abdulla Qahhor qahramonlarning asl mohiyatini ochib beradi va madaniy aloqa mavzusini va munosabatlardagi insofsizlikning oqibatlarini o'rganadi [3].

Bundan tashqari, Abdulla Qahhorning qahramonlari ko'pincha subtekstual nutqda qatnashadilar. Subtekst belgi tomonidan aytilgan so'zlarning asosiy ma'nosi yoki niyatini anglatadi. Abdulla Qahhor qahramonlarida keskinlikning aksariyati aniq ifoda etilgan narsadan ko'ra aytilmagan narsadan kelib chiqadi. Qahramonlar o'zlarining haqiqiy fikrlari va his-tuyg'ularini yetkazish uchun ko'pincha nozik maslahatlar, insinuatsiyalar va pardali tildan foydalanadilar. Ushbu subtekstual nutq tinglovchilarga qahramonlarning ichki dunyolarini ko'rib chiqishga imkon beradi va ularning harakatlari va motivlarini batafsilroq talqin qilishga imkon beradi.

Abdulla Qahhor asarlaridagi nutqning yana bir muhim xususiyati-bu kinoya va kinoyadan foydalanish. Ironiya, xususan, uning asarlarida takrorlanadigan element bo'lib, ijtimoiy tanqid uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Abdulla Qahhor istehzodan oqilona foydalanish orqali uning qahramonlari yashaydigan jamiyatning qarama-qarshiliklari va ikkiyuzlamachiligini fosh qiladi. Qahramonlar ko'pincha sarkazmni o'z sharoitlarida norozilik yoki umidsizlikni ifodalash vositasi sifatida ishlatishadi. Kinoya va kinoyadan bunday foydalanish nafaqat qahramonlarga chuqurlik va murakkablik qo'shadi, balki yozuvchining o'z dunyoqarashi va uning inson holatiga sharhini aks ettiradi.

Naturalizm, subtekst va kinoyadan tashqari, Abdulla Qahhor qahramonlaridagi nutq uning introspektiv tabiati bilan ajralib turadi. Abdulla Qahhorning qahramonlari ko'pincha introspektiv monologlarda qatnashadilar, u yerda ular o'zlarining fikrlari, istaklari va ekzistensial dilemmalari haqida fikr yuritadilar. Ushbu monologlar qahramonlarning ichki hayotiga oyna beradi va ularning psixologiyasi haqida chuqur

ma'lumot beradi. O'zlarining introspektiv nutqlari orqali qahramonlar sevgi, sog'inish, pushaymonlik va ma'no izlash kabi universal mavzularga duch kelishadi, bu ularning kurashlari va intilishlarini vaqt va makonda kitobxonlarga yetkazadi.

Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining asosiy xususiyatlarini o'rganish dolzarbdir, chunki u barcha davrlarning eng buyuk yozuvchilaridan biri tomonidan qo'llaniladigan adabiy usullar haqida qimmatli ma'lumot beradi. Abdulla Qahhorning qahramonlari ko'pincha inson tabiatining murakkabliklarini aks ettiruvchi unutilmas sukunat va past imo-ishoralarni keltirib chiqaradigan nozik nuanslar orqali muloqot qilishadi. Ularning nutq modellarini o'rganish orqali biz xarakter motivlari, istaklari va ziddiyatlari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, Abdulla Qahhorning naturalistik muloqotga bo'lgan e'tibori jamiyat va uning nozik tomonlarini real tasvirlashni ta'minlaydi, bu esa uning qahramonlari nutqini o'rganishni uning asarlari va ularning doimiy dolzarbligini baholashda muhim tarkibiy qismga aylantiradi.

Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining leksik kompozitsiyasining xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqsad Abdulla Qahhor nasridagi bo'lakning kontekstini ta'kidlash va materialning o'ziga xos o'ziga xosligini aniqlashdir. Muallifning ID-OSTIL-ni o'rganishning turli usullari, shu jumladan, semantik stilistik, tuzilish-kompozitsion, qiyosiy va komponentli tahlillarning sintezi qo'llaniladi. Terminologiyaga asoslangan analitik, og'zaki analitik va impressionistik deb ta'riflanadi M. M. Baxtin. Mavzu-analitik ichki monolog va og'zaki ichki monolog, shuningdek, ularning tegishli xususiyatlari va uslubiy xususiyatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, iqtiboslardan foydalanish va rejalarni kesib o'tish orqali personajlarning fikrlari dialoglari ko'rib chiqiladi. [1].

Abdulla Qahhor asarlarida qahramonlar nutqining leksik tarkibi qahramonlarning ifoda etilmagan fikrlari va his-tuyg'ularini aks ettiruvchi amalga oshirilmagan nutqning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Ushbu amalga oshirilmagan nutq ko'pincha qahramonlar boshdan kechiradigan maxsus psixologik holat tufayli yuzaga keladi, masalan, yaqin odamni yo'qotish yoki o'zlarining nosamimiyligini amalga oshirish. Muallif ushbu amalga oshirilmagan nutqni intellektual faoliyat fe'llari va xarakterning ritorikasini ta'kidlaydigan malakachilar orqali kiritadi. Bundan tashqari, uchinchi shaxs rivoyatidan foydalanish muallifga qahramonlarning fikrlari va his-tuyg'ularini xolisona ifodalashga imkon beradi. Ushbu amalga oshirilmagan nutq orqali Abdulla Qahhor oilaviy munosabatlardagi samimiy muloqotning ahamiyatini va ifoda etilmagan fikrlarning qahramonlarning hissiy holatlariga ta'sirini o'rganadi [5].

Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotidagi buyuk yozuvchilardan biri hisoblanadi. Uning asarlari inson tabiatining realistik tasviri bilan mashhur bo'lib, inson holatining murakkabliklari va qarama-qarshiliklarini qamrab oladi. Abdulla Qahhor qahramonlarining haqiqiylikiga hissa qo'shadigan jihatlardan biri bu ularning

nutqining alohida leksik tarkibi. Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining leksik kompozitsiyasining asosiy xususiyatlari o'rganilib, ularning so'z boyligini tanlash, og'zaki va mintaqaviy lahjalardan foydalanish tahlil qilinadi.

1. Lug'atni tanlash:

Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining leksik kompozitsiyasining muhim xususiyatlaridan biri bu ularning kundalik tildan foydalanishidir. Abdulla Qahhorning qahramonlari ko'pincha ularning ijtimoiy mavqei, ma'lumoti va kasbini aks ettiradigan tarzda gapirishadi. Masalan, dehqonlar yoki xizmatchilar kabi quyi sinf qahramonlari oddiy va sodda so'z birikmalaridan foydalanishga moyildirlar, yuqori sinf qahramonlari esa yanada murakkab va murakkab so'z birikmalarini namoyish etadilar.

Bundan tashqari, Abdulla Qahhor qahramonlari ko'pincha o'zlarining kasblari yoki ijtimoiy kontekstlari bilan bog'liq bo'lgan aniq lug'atdan foydalanadilar. Masalan, Abdulla Qahhorning hikoyalaridagi shifokorlar tibbiy terminologiyadan, advokatlar yuridik jargondan, savdogarlar esa biznes bilan bog'liq lug'atdan foydalanadilar. Uning qahramonlarining leksik tanlovidagi tafsilotlarga e'tibor uning nutqiga chuqurlik va ishonch qo'shadi, bu ularni tomoshabinlar uchun muhimroq va ishonarli qiladi.

2. Suhbatlardan foydalanish:

Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining leksik kompozitsiyasining yana bir o'ziga xos xususiyati - kollavizlarning mavjudligi. Abdulla Qahhor qahramonlari ko'pincha o'zlari yashaydigan vaqt va mintaqaga xos bo'lgan so'zlashuv iboralari, idiomalar va jargonlardan foydalanadilar. Bu suhbatlar nafaqat haqiqiylik tuyg'usini yaratishga xizmat qiladi, balki qahramonlar shaxsiyati, ijtimoiy kelib chiqishi va madaniy muhitining muhim jihatlarini ham ochib beradi.

Masalan, Abdulla Qahhorning "Boshsiz odam" hikoyasida, usta Abdurahmonning fe'l-atvori ko'pincha uning o'zboshimchalik ruhi va o'zini o'zi yaratgan shaxs maqomini aks ettiruvchi so'zlashuv va jargonlardan foydalanadi. Boshqa tomondan qahramon o'zining eski va an'anaviy tafakkurini ta'kidlaydigan arxaik til va iboralardan foydalanadi.

3. Mintaqaviy lahjalar:

Abdulla Qahhorning qahramonlari ko'pincha mintaqaviy lahjalarda gaplashib, 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida o'zbek aholisining xilma-xilligini aks ettiradi. Ushbu lahjalar Abdulla Qahhor asarlarining lingvistik landshaftiga boyluk qo'shib, joy tuyg'usini yaratadi va tomoshabinlarga uning pyesalari va hikoyalarida tasvirlangan turli xil ijtimoiy va madaniy kontekstlarga kirishga imkon beradi.

Masalan, Abdulla Qahhorning "Bemor" hikoyasida Sotiboldining uch yashar qizi obrazi Farg'ona shahar shevasiga xos lahjada gapiradi. Uning shevasi uni standart o'zbek tilidan ajratib turadigan o'ziga xos lug'at, talaffuz va grammatik xususiyatlar bilan ajralib turadi. Mintaqaviy lahjalardan bunday foydalanish nafaqat personajlarning haqiqiylikini oshiradi, balki Abdulla Qahhorning O'zbekistondagi

shahar va qishloq hayoti o'rtasidagi farqlarni ta'kidlab, ijtimoiy va madaniy farqlash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining leksik tarkibi uning asarlarining muhim jihati bo'lib, uning qahramonlarining realizmi va chuqurligiga hissa qo'shadi. So'z boyligini sinchkovlik bilan tanlash, suhbatlardan foydalanish va mintaqaviy lahjalarni o'z ichiga olgan Abdulla Qahhor nafaqat o'zaro bog'liqlik bilan bog'liq, balki 19-asr oxiridagi O'zbekistonning turli xil ijtimoiy va madaniy landshaftining vakili bo'lgan personajlarni yaratadi. Abdulla Qahhor o'z qahramonlarining nutqining leksik tarkibiga e'tibor qaratib, o'z asarlariga murakkablik qatlamlarini qo'shib, ularni barqaror va ko'p qirrali qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqi uning tabiiyligi, subtekstual tabiati, istehzo va kinoyadan foydalanish va introspektiv sifati bilan ajralib turadi. Belgilar tomonidan ishlatiladigan lingvistik tanlovlar, nutq modellari va ritorik qurilmalarni tahlil qilish orqali biz Abdulla Qahhorning inson tabiati, uning ijtimoiy tanqidlari va universal mavzularni o'rganishi haqidagi tasvirini chuqurroq anglashimiz mumkin. Abdulla Qahhor qahramonlarida nutqni o'rganish nafaqat uning asarlarini qadrlashimizni oshiradi, balki dunyo va o'zimiz haqidagi tushunchamizni shakllantirishda tilning kuchiga oydinlik kiritadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Авдеева Надежда Петровна Внутренняя речь персонажа в идиостиле // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2021. №4.
2. Корнилова Лариса Николаевна Речевая репрезентация // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2023. №1
3. Коростова С.В., Сы Хунфэн Особенности изображения речи в семейной коммуникации // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2022. №3 (46).
4. Прохвятилова Ольга Александровна Фонетические средства индивидуализации речи персонажей в художественном прозе // Вестник ВолГУ. Серия 2: Языкознание. 2017. №4.
5. Сы Хунфэн Нереализованная речь персонажей аспекте семейной коммуникации // Litera. 2023. №7.
6. Халима Ариповна Арипова, Садокат Саидова Языковые особенности произведений // Academic research in educational sciences. 2022. №NUU Conference 2.
7. Щербаева А.А. Дискурсивные особенности речи персонажей в произведениях// Культурная жизнь Юга России. 2008. №3.
8. Abdulla Qahhor Anor. Toshkent. " Adaiyot uchqunlari ". 2019